

**I CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENSINO DE GEOGRAFIA
(EVENTO VIRTUAL)**

14 A 17 DE JUNIO DE 2021

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

1er CIRCULAR

1. Apresentação:

Pensar en la enseñanza de la Geografía es fundamental para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad, ya que puede, a través de este componente curricular, estimular la comprensión de la realidad vivida (o incluso ausente) por estudiantes al promover una mirada consciente y la capacidad generar intervenciones comprometidas con la calidad de vida, con el medio ambiente y con la búsqueda de una sociedad mejor y más solidaria. Pensando en este panorama y dándose cuenta de los innumerables desafíos que surgen de la educación de calidad en el contexto latinoamericano actual, el I Congresso Latino-Americano de Ensino de Geografia (I CLEG) propone un espacio virtual para la reflexión y discusión de esta dimensión tan relevante de nuestra realidad.

El I CLEG es una iniciativa conjunta del Departamento de Geociências y Programa de Pós-graduação em Geografia de la Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), del Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional - ProfGeo y del Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT del Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Blumenau. El objetivo del I CLEG es fortalecer las discusiones sobre la enseñanza de la Geografía con énfasis en los enfoques innovadores para la enseñanza de la Geografía; Cartografía escolar; Formación del profesorado y Geografía y Naturaleza y medio ambiente en educación a distancia. El evento será gratuito y se llevará a cabo en línea, con conferencias, presentaciones de trabajos y cursos cortos en plataformas como Youtube y Google Meet.

Se espera fomentar reflexiones y debates sobre la Enseñanza de la Geografía en América Latina, así como fortalecer las redes de relaciones entre investigadores, estudiantes y docentes de diferentes niveles y modalidades en relación a esta temática. Invitamos a todos a unirse a nosotros en este desafío de producir una enseñanza de Geografía aún más calificada y transformar las múltiples realidades en las que vivimos.

2. Ejes temáticos

- a) **Enfoques innovadores en la enseñanza de la Geografía (AIEG):** se refiere a trabajos que destacan un enfoque innovador en la enseñanza de la Geografía incluyendo metodologías, discusiones teóricas y prácticas en el aula o frente a la enseñanza a distancia.
- b) **Cartografía escolar (CE):** se refiere a trabajos que se enfocan en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje de la cartografía en múltiples modalidades: actividades analógicas, actividades digitales y geotecnologías, cartografía colaborativa, entre otras;
- c) **Formación docente y Geografía (FPG):** se refiere a trabajos que se enfocan en la formación de docentes de Geografía tanto a nivel inicial como continuo, así como resultados de Programas de Iniciación a la Docencia: PIBID, PET, Residencia Pedagógica, Currículo de Extensión y Políticas Públicas para la enseñanza de la Geografía.

3. Estructura del evento:

El evento se organizará en la siguiente estructura:

Turno	14/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
Tarde (14:00 a 18:00)*	-	Presentaciones de trabajo (<i>YouTube</i>)	Presentaciones de trabajo (<i>YouTube</i>)	Presentaciones de trabajo (<i>YouTube</i>)
Noche Noite (19:00 a 21:00)*	Cursos cortos (<i>Google Meet</i>) * espacios limitados	Apertura del evento (<i>YouTube</i>)	Conferencias (<i>YouTube</i>)	Evento de clausura (<i>YouTube</i>)

* Hora de Brasília

Las presentaciones de ponencias y charlas se realizarán en el Canal de YouTube del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Santa María (disponible en: <https://www.youtube.com/channel/UCP3emfNGq4FVFg85npe3xwg>). Los participantes de cada actividad recibirán el enlace de acceso por correo electrónico y los oyentes podrán interactuar con la actividad a través del chat. Los cursos cortos serán realizados por Google Meet, con enlaces enviados al correo electrónico registrado en el momento de la inscripción. Los espacios para los cursos cortos serán limitadas y cada participante podrá inscribirse en un solo curso corto.

4. Fechas Importantes

FECHAS	ACTIVIDADES
01/02/2021 a 10/06/2021	Suscripciones para oyentes
01/02/2021 a 31/03/2021	Inscripción para presentación de trabajos
01/04/2021 a 30/04/2021	Evaluación de trabajos
01/05/2021	Difusión de resultados preliminares
02/05/2021 a 15/05/2021	Plazo de ajuste
16/05/2021 a 30/05/2021	Reevaluación de trabajos
05/06/2021	Difusión de propuestas aprobadas (Versión Final)
01/06/2021 a 10/06/2021	Difusión e inscripción en cursos cortos
12/06/2021	Divulgación de salas de presentación virtuales
14/06/2021 a 17/06/2021	Realización del evento

5. Registro y certificación:

La inscripción para el evento de 30 horas se realizará a través del enlace: <https://forms.gle/Km6WHk4ySfiYpedF8>. Se emitirá un Certificado para todos los oyentes de las Conferencias registrados y a los que presentan trabajos en YouTube una certificación individual para cada trabajo. Por lo tanto, cada participante debe registrar presencia en al menos 3 turnos suscribiéndose a la lista de presencia proporcionada en la descripción de cada video y en el Chat.

La inscripción para los cursos cortos se realizará en los enlaces publicados en la página del evento entre el 01/06/2021 y el 10/06/2021. Cada curso corto tendrá hasta 25 plazas, cada participante puede inscribirse en un solo curso corto y los certificados serán de 05 horas para quienes efectivamente participen a través de Google Meet. La certificación se emitirá solo a los autores registrados y después de la presentación del trabajo en la Plataforma YouTube.

Todos los certificados, cuando estén listos, estarán disponibles en el Portal de Certificados de la UFSM (<https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html>). Recuerda que debes buscar tu nombre exactamente igual al que escribiste en el registro.

6. Envío de trabajos:

Los trabajos deben enviarse utilizando el formulario de Google (disponible en: <https://forms.gle/jySGsbvkt8R2oYNYA>), con las siguientes reglas:

- a) El trabajo debe tener de 8 a 12 páginas;
- b) El título de la obra debe estar centrado y escrito en mayúsculas, sin exceder de tres líneas (fuente Times New Roman, tamaño 12, negrita y espacio simple).
- c) El resumen no debe exceder las 250 palabras (fuente Times New Roman, tamaño 10, justificado y a espacio simple).
- d) Debajo del título, centralizado, debe contener los nombres de los autores, todos en la misma línea, separados por comas, utilizando la función “superíndice” (exponente) para definir el vínculo institucional. El primer autor será el contacto principal y deberá indicar su correo electrónico de contacto.
- e) Los trabajos deben contener: introducción, desarrollo, consideraciones finales y referencias. Esta nomenclatura se puede cambiar a discreción de los autores.
- f) Formato general: tamaño de página A4, tamaño de fuente Times New Roman 12 e interlineado de 1,5 (para citas directas utilice el tamaño 10 y espacio sencillo).
- g) Las ilustraciones, como mapas, gráficos y tablas, por ejemplo, deben estar referenciadas en el texto, como se muestra en la Figura 01, de acuerdo con el siguiente formato: numeración en orden ascendente seguida de dos puntos y el

título de la ilustración (Times New Roman, tamaño 12). Después de los dos puntos, use negrita. Después de la ilustración, coloque la fuente en mayúsculas centralizadas (Times New Roman, tamaño 10). Todas las figuras deben contener 300 DPI.

- h) El archivo Word con los estándares se puede descargar en: <https://drive.google.com/drive/folders/1koBYSSKNgJgsOKDi1Vb2GoI7mqnIRDLM?usp=sharing>

ATENCIÓN!

- ❖ Cada participante podrá presentar un (01) artículo como autor principal y otro (01) como coautor.
- ❖ Cada trabajo está limitado a un máximo de un (01) autor principal y tres (03) coautores.
- ❖ Los resúmenes (de los trabajos completos) compondrán las actas del evento.
- ❖ Los trabajos completos presentados serán publicados en forma de capítulo de libro (e-book), organizado en base al eje presentado.
- ❖ Los 12 trabajos mejor evaluados y presentados (4 de cada eje) serán publicados como artículo completo en una edición especial de la Revista Metodología e Aprendizados. La elección de los mejores trabajos será realizada por el Comité Científico del evento y el (los) autor (es), al ser notificados, deberán presentar su texto en el Sistema de Revistas en el modelo indicado en su Guía para Autores.

- ❖ Los criterios de evaluación:

ADHERENCIA DEL MANUSCRITO

¿Está el manuscrito en línea con el tema del eje?

() 3 - Responder () 2- Responder parcialmente () 1- No responder, sugerir cambio de eje.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

¿El trabajo cumple con las reglas del evento?

3 - Responder 2- Responder parcialmente 1- No responder

REFERENCIAL TEÓRICO

¿Las referencias incluyen el estado del arte sobre el tema?

3 - Responder 2- Responder parcialmente 1- No responder

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

¿Los métodos y técnicas descritos son claros, consistentes y permiten obtener los resultados presentados?

3 - Responder 2- Responder parcialmente 1- No responder

ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

¿Es adecuada la discusión de los resultados?

3 - Responder 2- Responder parcialmente 1- No responder

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR: _____

7. Presentación de trabajos:

Las presentaciones de trabajos serán en salas virtuales y transmitidas al Canal de Youtube del evento. La presentación será en formato de rueda de conversación con una duración de hasta 2 horas. Los oyentes podrán interactuar con las obras a través de la Plataforma Chat. Se otorgará un certificado de 2 horas por participar en el círculo de conversación. Cada eje temático contará con una mañana para la presentación, de manera que pueda haber más de una sala en cada eje al mismo tiempo, según el número de trabajos presentados.

Coordenação geral:

Prof^a. Dr^a. Carina Petsch – UFSM

Prof. Dr. Cesar De David – UFSM

Prof^a. Dr^a. Natália Lampert Batista – UFSM

Prof. Ms. Maurício Rizzatti – UNIPAMPA/UFSM

Prof. Dr. Eduardo Augusto Werneck Ribeiro – IFC

Logro y apoyo:

